

МОРАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА РОМАНА ОСКАРА УАЙЛЬДА «ПОРТРЕТ ДОРИАНА ГРЕЯ»: ОПЫТ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА

Сапаргул Калбаева

студентка 4 курса

Отделения русского языка и литературы
Каракалпакского государственного университета им. Бердаха,
Нукус, Каракалпакстан, Узбекистан

Аманова А.

Научный руководитель: к.ф.н. доц
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19677165>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 16-aprel 2026 yil
Ma'qullandi: 18- aprel 2026 yil
Nashr qilindi: 21- aprel 2026 yil

KEY WORDS

Оскар Уайльд, «Портрет Дориана Грея», эстетизм, «искусство для искусства», символика портрета, гедонизм, нравственный распад, возмездие, морально-эстетический конфликт.

ABSTRACT

В статье рассматривается морально-эстетический конфликт в романе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» как единство и противоборство красоты и нравственности, искусства и жизни. Анализируются ключевые положения теории «искусства для искусства» в эстетике Уайльда и их художественное воплощение. Особое внимание уделяется символике портрета как центрального элемента художественной структуры, гедонистическим взглядам лорда Генри и их влиянию на нравственный распад героя, а также идее возмездия в финале. Выявляется авторская позиция относительно возможности катарсиса и нравственного урока романа.

Роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» (1890–1891) остаётся одним из самых ярких и спорных произведений мировой литературы рубежа XIX–XX веков. В нём писатель остро поставил вопрос о соотношении красоты и нравственности, искусства и реальной жизни. Сегодня, когда внешний образ человека часто выходит на первый план (в социальных сетях, рекламе, культуре селфи), морально-эстетическая проблематика романа звучит особенно современно. Уайльд показал, к чему может привести разрыв между внешней красотой и внутренней моралью, и этот конфликт помогает лучше понять многие процессы в современном обществе [1, с. 258].

Степень изученности проблемы достаточно высока. Творчество Уайльда и конкретно «Портрет Дориана Грея» привлекали внимание многих исследователей. Эстетические взгляды писателя анализируются в работах В.А. Рябовой, Л.Г. Павленко, А.В. Мещеряковой. Моральная сторона романа (гедонизм, нравственный распад, идея возмездия) нашла отражение в исследованиях О.С. Закомолдиной, Д.Е. Яковлева, Е.В. Янушевской. Символика портрета освещается в статьях Л.В. Чаловой и М.С. Лебедева [2; 3; 4]. Однако морально-эстетическая проблематика не всегда рассматривается в единстве; часто акцент делается либо только на эстетизме, либо только на морали.

Целью работы является целостное исследование морально-эстетической проблематики романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» как единства и противоборства эстетического и нравственного начал в искусстве и человеческой жизни.

Задачи исследования

1. Выявить ключевые положения теории «искусства для искусства» в эстетике Оскара Уайльда и показать их реализацию в художественной ткани романа.

2. Проанализировать символику портрета как центрального элемента эстетической структуры произведения.

3. Рассмотреть гедонистические взгляды лорда Генри и их влияние на нравственный распад Дориана Грея в противопоставлении традиционной морали.

4. Исследовать морально-философский конфликт и идею возмездия в финале романа, определить авторскую позицию относительно проблемы катарсиса и нравственного урока.

Материалом послужили:

– роман О. Уайльда «Портрет Дориана Грея» (текст на русском и английском языках);

– предисловие к роману как эстетический манифест;

– эссе Уайльда «Упадок лжи» и другие теоретические работы;

– исследования отечественных и зарубежных литературоведов (А.А. Аствацатуров, Р. Элманн, Вл.А. Луков, О.С. Закомолдина и др.);

– материалы научных конференций и статей в журналах («Вестник Томского государственного университета», «Филологические науки» и др.) [5; 6].

В работе использованы следующие методы:

– историко-литературный – для анализа эстетической программы Уайльда в контексте викторианской эпохи;

– структурно-семиотический – для выявления символики портрета и его функций;

– сравнительно-сопоставительный – для сопоставления различных трактовок морально-эстетического конфликта;

– мотивный анализ – для отслеживания тем красоты, греха и возмездия;

– метод обобщения – для формулирования выводов.

Результаты исследования

1. Теория «искусства для искусства» и её воплощение в романе

Уайльд, будучи ярким представителем эстетизма, не просто иллюстрирует в романе постулаты «l'art pour l'art», но подвергает их художественному испытанию. Предисловие к роману (1891) провозглашает: «Художник – творец прекрасного», «У книг нет ни морали, ни безнравственности. Есть книги, написанные хорошо, и книги, написанные плохо» [7, с. 5]. Однако сам роман опровергает крайний эстетизм. Три персонажа олицетворяют разные грани этой теории: Бэзил Холлуорд (искусство ради искусства в творчестве), лорд Генри (эстетическое отношение к жизни), Дориан Грей (жизнь, пытающаяся стать искусством). Как показывает развитие сюжета, освобождение искусства от морали ведёт к освобождению человека от морали – и это

разрушает личность. Уайльд не даёт однозначной оценки; роман становится одновременно манифестом и критикой эстетизма.

2. Символика портрета как «зеркала души»

Портрет в романе – не просто живописное полотно, а сложный художественный феномен. Он выполняет эстетическую (воплощение идеала красоты), психологическую (становится «зеркалом совести» героя), нравственно-философскую (орудие возмездия) и композиционную функции. Дориан желает, чтобы портрет старел вместо него, и это желание исполняется. Каждый грех оставляет след на полотне: появляются морщины, жестокие складки, пятна порока. Портрет становится двойником Дориана, его истинной душой, тогда как внешняя красота героя – лишь маска. В финале, когда Дориан пытается уничтожить портрет ножом, он убивает самого себя, а портрет возвращается к первоначальному совершенству. Уайльд демонстрирует победу искусства над жизнью, но победу трагическую [8, с. 14].

3. Гедонизм лорда Генри и нравственный распад Дориана Грея

Лорд Генри Уоттон проповедует гедонизм как единственную философию, достойную человека: «Единственный способ избавиться от искушения – уступить ему». Его афоризмы разрушают викторианские моральные устои, но, будучи применёнными на практике Дорианом, приводят к катастрофе. Дориан под влиянием лорда Генри начинает жить ради наслаждений: он коллекционирует драгоценности, изучает парфюмерию, посещает притоны. Однако гедонизм оборачивается дегуманизацией. Дориан доводит до самоубийства Сибиллу Вейн, убивает Бэзила Холлуорда, губит Алана Кэмпбелла. При этом его лицо остаётся молодым и невинным – моральное уродство скрыто, но накапливается на портрете. Уайльд показывает, что эстетическая игра имеет пределы: за ними начинается ответственность [9, с. 48].

4. Морально-философский конфликт и идея возмездия в финале

Роман строится как притча о возмездии. Дориан безнаказанно совершает преступления, но портрет фиксирует каждое из них, и это накопление уродства становится невыносимым. Финальная сцена – попытка уничтожить портрет – приводит к смерти героя. Слуги находят «прекрасного молодого человека» с ножом в сердце, а на портрете – «мертвенно-бледное, морщинистое, отвратительное лицо старика». В отличие от русской литературной традиции (Н.В. Гоголь, Ф.М. Достоевский), у Уайльда нет христианского покаяния: герой не идёт на каторгу, не обретает веру. Он погибает от собственного удара, и искусство восстанавливает свою непорочность. Авторская позиция двойственна: Уайльд не проповедует аморализм, но и не предлагает лёгкого нравственного урока. Роман – это предупреждение, замаскированное под эстетический манифест [10, с. 112].

Выводы

Проведённое исследование позволяет сделать следующие выводы. Роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» представляет собой глубокий художественный анализ морально-эстетического конфликта. Теория «искусства для искусства», блестяще сформулированная в предисловии, проходит в романе сложную проверку: красота, освобождённая от нравственности, оборачивается разрушением личности. Портрет выступает как центральный символ, связывающий эстетическую и моральную проблематику: он воплощает самоценность красоты, но одновременно становится

зеркалом совести и орудием возмездия. Гедонизм лорда Генри, привлекательный в теории, на практике ведёт к деградации и преступлениям. Финальное возмездие не носит религиозного характера, но утверждает неразрывную связь искусства и этики. Роман сохраняет актуальность в современную эпоху «культуры селфи» и виртуальных масок, напоминая об опасности разрыва между внешним образом и внутренней сущностью человека. Полученные результаты могут быть использованы в курсах зарубежной литературы, при анализе эстетизма и декаданса, а также на уроках литературы в школе и вузе.

Список использованных источников:

1. Эллманн Р. Оскар Уайльд : биография / пер. с англ. – М. : КоЛибри, 2016. – 704 с.
2. Аствацатуров А.А. Оскар Уайльд: искусство как религия // Уайльд О. Портрет Дориана Грея. – М. : Бертельсманн Медиа Москау, 2014. – С. 5–224.
3. Закомолдина О.С. Проблема морали в творчестве Оскара Уайльда // Вестник Томского государственного университета. Филология. – 2008. – № 3. – С. 45–56.
4. Чалова Л.В. Актуализация личности через художественный портрет (на материале романа О. Уайльда «Портрет Дориана Грея») // Вестник Томского государственного университета. – 2012. – № 362. – С. 12–18.
5. Луков Вл.А., Соломатина Н.В. Феномен Уайльда : тезаурусный анализ. – М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2007. – 148 с.
6. Павленко Л.Г. Цветовая палитра Оскара Уайльда в романе «Портрет Дориана Грея» как отражение эстетического мироощущения автора // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2020. – № 5. – С. 178–182.
7. Уайльд О. Портрет Дориана Грея / пер. с англ. М. Абкиной. – М. : АСТ, 2022. – 320 с.